

ШУКУР ХОЛМИРЗАЕВ АСАРЛАРИДА ДИАЛЕК-ТИЗМЛАР ВА УЛАРНИНГ КЎРИНИШЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7933877>

Тожиева Гулнора Юсуповна

2-босқич магистранти,

Термиз давлат университети,

Ўзбекистон, Термиз

Ҳозирги замон ўзбек адабий тили нормаларининг шаклланиши ва мустақамлана бориши узоқ ва ўзига хос тарихга эга.

Ўзбек адабий тили яратилгандан шу кунга қадар бу тилда юзага келган кўшлаб асарлар туфайли ўз нормаларини турли хил таихий даврларда такомиллаштириб келди Ўзбек адабий тилининг ривожини ва стабиллашуви кўп жиҳатдан унга таянч бўлган ўзбек шеваларини аниқлаб олишга боғлиқ эди. Шу жиҳатдан ўзбек адабий тилини умумхалқ тилга яқинлаштириш тадбирлари кўрилади.

Кейинчалик ўзбек адабий тили асосига марказий шаҳар шевалари олиниб сингарсонизмдан воз кечиш тарихан умумўзбек адабий тилининг ривожланишида шаҳар шеваларига таяниш адабий тил манбаларини тўғри аниқлашга ёрдам берди.

Ўтмишда гинетик жиҳатдан турлича бўлган ўзбек халқи шеваларининг бирлашиши учун халқининг иқтисодий ва маданий жиҳатдан юксалиши кенг йўл очиб берди.

Ҳозирги вақтда диалектал хусусиятларнинг текислана бориши фақат кўшни шеваларнинг ўзаро муносабати натижасини эмас, балки адабий тилининг атрофлича самарали таъсири натижасида бўлиши мумкин. Бу ҳол эса ўзбек халқи ҳаётида бўлиб келган янги муносабатларнинг ўсиши, кенгайиши билан ҳам боғлиқдир.

Ҳозирги замон шароитида анъанавий ва тор диалектал хусусиятларнинг аста-секин йўқола бориши янги тил юзага келиши халқимиз орасида янгича моддий ва маънавий кенгайиш бориши натижасида бўлиши мумкин. Шева ва диалектларга янги фактларнинг кириши адабий тил таъсирида янада кучаймоқда.

Адабий тил шакллари шева ёки диалектдаги ўзига ўхшаш диалектал шакллар ўрнини эгаллаб, баъзан эса диалектал шаклларнинг ўзи бир оз

ўзгарган шаклда адабий тилга яқинлашади. Ўзбек адабий тили шу тилда сўзлашувчи ўзаро алоқа воситаси эмас, ривожланган ўқиш ва ўқитиш тили Ижтимоий-сиёсий ва бадиий адабиёт тили, вақтли матбуот тили даражасига эришди. Ўзбек халқи муносабатларининг барча соҳаларида амал қила оладиган умумхалқ ўзбек миллий тилига айланди.

Шу нуқтаи назардан, 1982 йилда қабул қилинган Қонуннинг адабий тилни бойитиш ҳақидаги моддаларини ҳисобга олсак, адабий тил ва диалектлар муносабати, тилни лексик жиҳатдан бойитишда шеваларнинг (жонли халқ тилининг) аҳамияти масаласи алоҳида эътибор талаб этади. Адабий тил нутқ маданиятининг ажралмас қисми бўлиб, маълум нутқ жараёнида тил нормаларига риоя қилиш, ифодалилиққа интилиш, тил имкониятларидан етарли даражада фойдаланишни назарда тутди.

Адабий тил ҳамма вақт маълум ижтимоий замин ва нутқ амалиётига мос келадиган омилга таянчга –диалектларга суянади. Ўзбек адабий тилининг ҳам ижтимоий заминининг кенгайиши ва мезонларнинг аниқлаб олиниши, шу тилнинг диалектлари ҳисобига бўлди. Ҳозирги кунда диалектлар яхлит система сифатда ўз вазифасининг маълум даражада торайиб қолганини кўрамизки, энди улар интердиалектлар сифатида ўрганилиши керак бўлиб қолди. Адабий тилнинг ҳозирги тараққиёт босқичида уни нормалашмаган нутққа зид кўйиш мумкин. Адабий тил ижтимоий ҳаётнинг маҳсули, у фақат ўзбеклар идрокида жамғарилган рухий бойликларни мустаҳкамлабина қолмай, балки уни тушунарли ва умуметарли, оммабоп қилади. Шунинг учун адабий тил мазкур тилнинг эгаси бўлган халқ учун умумий тил даражасига кўтарилмоғи керак бўлади.

Адабий тил тилнинг сайқалланган шаклдир. Халқ тили ва адабий тил деганда, би “хом” ва сўз усталари томонидан қайта ишланган, нормалашган тилни тушунамиз. Тилни қайта ишлаш, бу, умумистеъмолга лойиқ бўлган ва норма бўладиган тил материалларини воситаларини танлашдир. Тиллар тараққиётининг асосий қонуниятларидан бири тилларнинг ўзаро муносабатидир. Бу қонуниятни адабий тил ва шеваларнинг муносабатига ҳам тадбиқ этиш мумкин. Шу маънода тилни бойитишда диалектлар муҳимдир.

Адабий тил ижтимоий тараққиётнинг маҳсули сифатида вужудга келади ва у умумхалқ тилида яратилган маънавий бойликларни тартибга солиб, нормалаштириб, мазкур тил эгаси бўлган халқ учун тушунарли бўлишини таъминлайди.

Ўзбек адабий тилини ҳам халқимизнинг эҳтиёжини қондириувчи умуммиллий ва халқчил тил даражасига кўтармоқ учун уни шу тил эгаси бўлган халқнинг барча сўзлари ва имкониятлари билан бойитиб келажак авлодларга ўзбек тилини ҳар томонлама бойитиб, келажак авлодларга ўзбек тилини ҳар томонлама мукамал, ўз миллий руҳини сақлаган, лексик жиҳатданбой бир тил қилиб қолдиришимиз керакки, у асрлар оша ҳам ўз кўрки ватароватини намоён қила борсин.

Ўзбек халқи жонли тилида адабий тилда учрамайдиган, адабий тилга киритилса, унинг луғат хазинасини бойитиш мумкин бўлган адабий тилда муқобили бор, лекин эҳтиёж туғилганда услубият учун қўллана олиши мумкин бўлган, адабий тилдаги ўхшаш сўздан маъносига кўра фарқ қиладиган зига хос маъноли сўзлар адабий тил тасарруфига олиниши керак бўлган мингла сўзлар бор. Бундай сўзларни адабий тилга киритиш ва тилнинг луғат таркибидан ўрин олишини таъминлаш керак. Халқнинг жонли тили адабий китобнинг асоси ва самарали омилидир. Чунки ўзбек каломининг туганмас қони шевалардир.

Диалектал сўзлар бадий асарларда ҳам қўлланилши. Яъни жой колорити, персоножлар тили хусусиятлари, ниҳоят услуб ранг-баранглигини таъминлаши учун қўлланилмоғи лозим.

Шевалар ўзбек тилининг сўз хазинисидир. Шу сабабли ёзувчи шоирлар ўз асарларида шева сўзлардан турли услубий ҳолатлар учун ҳам ишлатилади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Абдуллаев А. Ўзбек тилида экспрессивликнинг ифодаланиши. – Т, 1982 – Б.15.
2. Абдурахмонов Х, Махмудов Н. Сўз эстетикаси. –Т, 1981. – Б.18.
3. Айтбоев Д. Ўзбек тилидаги перифразаларнинг мотивлашуви ва лексикографик талқини. Филол. фанлари. номз. дисс... автореф. – Т., 2007, – Б. 26,
4. Аширбоев С. Структурно-Семаентические особенности простого предложения в прозаических произведениях Алишера Навои. Ташкент, 1990-51- бет
5. Бобоев Т. Шеър илми таълими (ўзбек шеърятти поэтикасидан сабоқлар). – Т, 1996. – Б. 229.

6. Горбачевич К. Норма современного русского литературного языка. – Москва: Наука, 1978. С. 243.
7. Джалолова Л. Абдулла Қодирийнинг “Ўтган кунлар” романининг лингвистик тадқиқи. Филол. фанлари. номз. дисс..автореф. – Т, 2007.
8. Йўлдошев Б. Бадиий нутқ стилистикаси. – Самарқанд, 1982.
9. Йўлдошев М. Бадиий нутқ лингвопоэтикаси. Монография. – Т: Фан, 2008. – 159.б,
10. Йўлдошев М. Чўлпоннинг бадиий тил маҳорати (“Кеча ва кундуз” романининг тили мисолида) Филол. фанлари. номз. диссертацияси. – Т, 2000,
11. Камалов У. А. Источники формирования лексики техносферы //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2018. – №. 4-7. – С. 37-41.
12. Камалов У. А. ЛЕКСИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОПТАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 18. – С. 1339-1344.
13. Камалов У. А. Независимые оптативные предложения с формой сослагательного наклонения в русском языке и их эквиваленты в узбекском языке //Русский литературовед и языковед-русист, академик АН СССР, доктор филологических наук. Основоположник крупнейшей научной школы в русском языкознании. – 2022. – Т. 6. – С. 58.
14. Камалов У. А. Описание производных слов в учебном толковом словаре. – 2018.
15. Камалов У. А. Оптативные предложения в русском и узбекском языках //Молодой ученый. – 2020. – №. 47. – С. 449-452.
16. Камалов У. А. Семантические типы оптативных предложений в русском и узбекском языках //Вестник КГУ им. Бердаха.-2021. – 2021. – Т. 1. – №. 50. – С. 250-254.
17. Каримов С. Бадиий услуб ва тилнинг ифода тасвир воситалари.- Самарқанд., 1994. – Б. 30.
18. Каримов С. Ўзбек тилининг бадиий услуби. Филол. фанлари. д-ри. дисс..автореф. – Т, 1993.
19. Лапасов Ж. Матн матн ва лисоний таҳлил. – Тошкент: Ўқитувчи, 1985. Б. 8-11.
20. Маллаев Н. Ўзбек адабиёти тарихи.- Тошкент: Ўқитувчи, 1976.-354

21. Маҳмудов Н. Абдулла Қаҳҳор ҳикояларининг лингвопоэтикасига доир. // Ўзбек тили ва адабиёти, 1987.№4. – Б.34-36.
22. Миртожиев М Ўзбек тилида полисемия.-Тошкент: Фан, 1974.-Б 9,26, 33, 71
23. Нормуродов Р. Ўзбек тилида иккиламчи номинация. Монография. – Тошкент: Фан, 2010, – 129.б.
24. Нормуродов Р. Шукур Холмирзаевнинг бадиий маҳорати. Монография. – Т, 2003.
25. Нормуродов Р. Шукур Холмирзаевнинг бадиий тил маҳорати. Филол. фанлари. номз. диссертацияси. – Т, 2001.
26. Раҳматуллаев Ш. Нуткимиз кўрки. - Т, 1970. – Б.43.
27. Самадов Қ. Ойбекнинг тил маҳорати. – Т, 1981.
28. Тўрабекова С. Тил ва услуб. – Тошкент: Ўқитувчи, 1983. – Б.40-45.
29. Умиров И. Ўзбек тили парафразалари. Филол. фанлари. номз. дисс... автореф. – Т, 1996.
30. Худаёрова Г. Н. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЛОГИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ ЯЗЫКА, ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ //Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2019. – С. 95-99.
31. Khudayorova G. РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ТЕМ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В6. – С. 329-332.